

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Абдухаликова Дильфуза Абдумажитовна

Старший преподаватель кафедры Мировых языков и литературы
Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Аннотация: В данной статье говорится о дистанционном преподавании и изучении русского языка как иностранного, его особенностях.

Ключевые слова: русский язык, дистанционное образование, педагогика, метод, технология, иностранный язык.

Образовательные учреждения Республики Узбекистан за последние несколько лет в необходимых случаях ему приходилось использовать новые нестандартные технологии дистанционного (онлайн) образования для управления образовательным процессом.

Причиной перехода на такую образовательную технологию является пандемия (COVID-19), в целом распространение инфекционных заболеваний по всему миру, а также климатические катаклизмы (неестественные морозы, оползни и др.).

Образование Республики Узбекистан № 637 от 23 сентября 2020 года Статья 16 Закона об онлайн-образовании гласит: “Педагоги в соответствии с учебными планами и образовательными программами дистанционного образования необходимые знания, навыки и информационно-коммуникативные навыки с использованием технологий и глобальной информационной сети Интернет направленный на дистанционное зондирование”. [1]

Данная форма обучения требует системного подхода, соответствующего технического оснащения и необходимых телекоммуникационные технологии. Также дистанционное обучение Я считаю, что необходимо привлекать опытных, квалифицированных, профессиональных преподавателей. Время от времени их следует отправлять на курсы повышения квалификации.

Слово “метод” происходит от греческого слова “методос”, что означает “путь” означает Сейчас это слово употребляется в двух смыслах.

1. Приемы, методы, работа учителя при преподавании любого предмета. совокупность форм, то есть искусство, мастерство педагога.
2. Возможности достижения максимального результата образовательного процесса и наука, изучающая орудия, то есть теория преподавания какого-либо предмета.

Методика – теоретическая и практическая наука, в которой мастерство учителя, умение адаптировать общие методические рекомендации к конкретным условиям обучения всегда будет иметь большое значение. Методика изучения русского языка характерна для разных культур с принципами оценивания в процессе преподавания русского языка как иностранного формированию коммуникативной полиязычной личности, имеющей педагогическое отношение направленный. [2]

Именно поэтому в данном исследовании формирование каждого навыка методологические подходы, используемые для Обучение произношению – практическая часть преподавания русского языка как иностранного. Одним из аспектов курса является развитие навыков аудирования и произношения. целенаправленное (правильное восприятие услышанных элементов языка, связывание их со смыслом) и повторяемость, скорость и стабильность соответственно).

Если слух фонетической (содержательной) речи развит и речь устанавливается связи между слухо-звуковым, двигательным и фонематическим аспектами если в результате произношение достаточно точное, то фонетическое навык можно считать сформированным. Навыки слушания и разговорной речи требования к уровню зависят от целей и условий обучения, в некоторых случаях они ограничиваются определением приемлемого произношения. Но это все Следует отметить, что фонетика и ее преподавание – очень большая область, и она методична целесообразно организовать его в качестве руководства. Вот почему мы мы решили сделать эту сеть предметом нашего следующего исследования.

Различия в методологии практической и теоретической (описательной) грамматики есть. Известно, что теоретическая грамматика базируется на обобщенном значении слов классифицирует, разделяет части речи - важные и части речи, и описывает их; изучает способы соединения слов и их функцию в предложении.

В теоретической грамматике материал излагается линейно, обобщенно, систематически будет сделано. Теоретическая грамматика изучает систему языковых норм и категорий как раздел языкознания, то слова (приставка, наречия), словосочетания, типы образования предложений в наиболее полной и стремится описать всесторонне. Эти описания есть, конечно, в методике используется. При этом педагогическая практика – это не только практическая грамматика, но и психологические закономерности процесса овладения новым языком, речью педагогика, учитывающая этап формирования умений сделали проблему создания грамматики более актуальной. Методика также осуществляет также конкретные описания языкового материала.

Когда человек изучает новый для себя язык, он сначала учит его сознательно использует языковые единицы в соответствии с правилами, каждая речь отрабатывать действия и движения.

Затем используйте этот язык автоматически достигает уровня, то есть начинается квалификационный период. На уровне владения языком коммуникатор не думает о том, как построить фразу, на чем он сосредоточен что он хочет сказать или как собеседник хочет выразить свое мнение направлен. В этом случае в речи бессознательны правила, абстрактные грамматические понятия, применяется автоматически.

Изучение нового языка, развитие разговорных навыков, преимущественно аудирование завершено, поэтому прислушиваемся к другим навыкам должны быть разработаны лучше, чем, но на самом деле этот процесс для студентов представляет наибольшие трудности. Ученым важно прислушиваться.

Не случайно навыки связаны с активными мыслительными процессами. включены в категорию, поскольку аудирование – это восприятие каждый раз новых речевых сообщений, Он направлен на признание и понимание и включает в себя творческую интеграцию берет. [3]

Система обучения аудированию по местной методике коммуникативно-активная на основе подхода. В реальных ситуациях общения слушатели получают различную информацию может воспринимать и запоминать способами - к целям, стоящим перед ним в зависимости от ситуации общения. По назначению они бывают описательными, вводными, активными (подробными), критическими различать (интерактивное) прослушивание; По характеру понимания информации: кольцевая, глобальное (синтетическое), детальное (аналитическое), критическое слушание. Процесс прослушивания и качество неразрывно связано с состоянием внимания слушателя во время прослушивания.

Механизмы прослушивания, обеспечивающие слушание и понимание речи. создание соответствующей системы упражнений для развития необходимых навыков это важно.

Навыки и умения техники чтения вводно-фонетико-грамматические (или – для билингвов – пропедевтика) формируется в ходе курса и связанные с правильным произношением слогов, слов и т. д. звук при чтении вслух и внутренней речи. Процесс их формирования приобретение графо-фонемных адаптаций и другие речевые действия продолжается параллельно со сменой типов. Упражняйтесь больше на основе произношения все более сложных элементов: букв, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения, микротексты. На уровне слов начинаем с задания значения рейтинга элементов вам придется совместить. Важнейшим показателем техники чтения является его.[4]

На самом деле охват темы очень широк, но в качестве вывода вот и все. можно сказать, что преподавание русского языка как иностранного в новых геополитических условиях методология теории преподавания (и воспитания) русского языка в национальных школах формируется на основе разработок. Опыт в ближайшем будущем демонстрация преемственности и взаимодополняемости этих теорий и методов нуждаются Методика преподавания русского языка как иностранного будущим учителям о теории, ее основных дисциплинах: педагогике, психологии, лингвистике, знания, идеи с точки зрения социологии, культурологии образования, а также лингводидактики, грамматики, лексикологии важно накапливать знания.

Список использованной литературы:

1. Президент Республики Узбекистан «Высокое в рамках административных реформ» эффективная организация государственного управления в сфере образования, науки и инноваций о мерах» Решение PQ200 от 3 июля 2023 года.
2. Mitrofanova, O.D. Traditional and new in the methodology of teaching Russian as a foreign language In: A. N. Shchukin (ed.-comp.) Language and culture in a philological university.

3. Actual problems of study and teaching:
4. Collection of scientific papers. Moscow: GIRYA them. A. S. Pushkin; Filomatis. 2006.
5. Мангус И.Ю. Система когнитивных стратегий в учебнике русского языка как иностранного, (теория и практика). — М., 2000.
6. Баяманова Р.Г. Организация коммуникативного ориентированного урока русского языка. Учебно-методическое пособие. Караганда, 2006.